

KORE'DE PRESBİTERYEN MİSYONUN DOĞUŞU VE TARİHSEL ARKA PLANI

THE EMERGENCE OF THE PRESBYTERIAN MISSION IN KOREA AND ITS HISTORICAL BACKGROUND

ÖZ Makale, Presbiteryen Kilisesinin Kore'ye girişini ve erken dönem misyonerlik faaliyetlerini birincil arşiv belgeleri temelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamı, Presbiteryenliğin tarihsel ve teolojik arka planının ele alınmasının ardından, 1884-1910 yılları arasında Kore'de yürütülen ilk misyon faaliyetlerine odaklanmaktadır. Metin içerisinde "Güney Kore" yerine tarihsel bağlama uygun olarak "Kore" isimlendirmesinin tercih edilmesinin nedeni, incelenen dönemde tek bir Kore siyasi varlığının bulunması ve misyon faaliyetlerinin herhangi bir bölgesel ayırım gözetmeksizin tüm yarımada'yı hedeflemesidir. Yöntem olarak nitel tarihsel analiz benimsenmiş; misyoner raporları, resmi yazışmalar, saha gözlemleri ve kişisel mektuplar gibi birincil arşiv kaynakları karşılaştırmalı biçimde ve sistematik olarak ele alınmıştır. Arşiv temelli veriler ışığında Presbiteryen misyonunun özellikle eğitim ve sağlık alanlarında yürüttüğü faaliyetler betimlenmekte ve yerel toplumla kurulan ilişkilerin mahiyeti incelenmektedir. Araştırma, erken dönem misyon uygulamalarının Kore toplumuyla etkileşim biçimlerini tarihsel veriler ışığında değerlendirmeyi hedeflemektedir. Birincil kaynakların sistematik biçimde tasnif edilerek kullanılması yoluyla Presbiteryen misyonunun Kore tarihindeki konumuna dair somut ve denetlenebilir bir çerçeve sunulması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışma, söz konusu dönemdeki misyonerlik stratejilerinin kurumsal gelişim aşamalarını ve sosyal yapı üzerindeki yansımalarını mevcut kayıtlar üzerinden takip etmeyi mümkün kılmaktadır. Ele alınan belgeler, Protestanlığın yarımada'daki kurumsallaşma sürecine dair veriler sunmaktadır. Ortaya konulan veriler, ilgili dönemin tarihsel gerçekliğiyle sınırlı kalarak birincil kaynaklar üzerinden aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güney Kore, Hıristiyanlık, Presbiteryen, Misyonerlik, Nevius Metodu

ABSTRACT The article aims to examine the introduction of the Presbyterian Church to Korea and early missionary activities based on primary archival documents. The scope of the study, following the discussion of the historical and theological background of Presbyterianism, focuses on the first mission activities conducted in Korea between 1884 and 1910. The reason for preferring the naming Korea instead of South Korea in the text in accordance with the historical context is the existence of a single Korean political entity during the period examined and the fact that mission activities targeted the entire peninsula without any regional distinction. Qualitative historical analysis has been adopted as the method; primary archival sources such as missionary reports, official correspondence, field observations, and personal letters have been handled systematically and comparatively. In the light of archive based data, the activities carried out by the Presbyterian mission especially in the fields of education and health are described and the nature of the relations established with the local society is examined. The research aims to evaluate the interaction forms of early period mission practices with Korean society in the light of historical data. By using primary sources through systematic classification, it is aimed to present a concrete and verifiable framework regarding the position of the Presbyterian mission in Korean history. The study makes it possible to follow the institutional development stages of missionary strategies and their reflections on the social structure during the said period through existing records. The documents discussed provide data on the institutionalization process of Protestantism on the peninsula. The data presented is conveyed through primary sources by remaining limited to the historical reality of the relevant period.

Keywords: South Korea, Christianity, Presbyterian, Missionary, Nevius Method

Ahmet TÜRKAN

ahmet.turkan@erbakan.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9788-5869

Müzeyyen PULLUK

muzeeyyepulluk.neu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4371-8082

Araştırma Makalesi
Research Article

Geliş Tarihi
Received: 4 Şubat 2026

Kabul Tarihi
Accepted: 9 Nisan 2026

GİRİŞ

Kore yarımadasının kadim inanç dünyası, doğadaki varlıkların ruhani bir öz taşıdığı fikri ile toplumsal yaşamı düzenleyen Şamanizm ritüellerinin sentezine dayanmaktadır. Gökyüzünün mutlak hâkimi olarak tasavvur edilen göksel-tanrı figürü, geleneksel kozmolojinin merkezinde yer alarak toplumsal ahlakın temel dayanağını oluşturmuştur. Söz konusu yerleşik dinsel zemin, ilerleyen dönemlerde bölgeye ulaşan yabancı öğretilerin yerleşme süreçlerinde temel bir referans noktası teşkil etmiştir. Kore’de Hıristiyanlık, XIX. yüzyılın sonlarında ülkenin dış dünyayla kurmaya başladığı ilişkilerle ortaya çıkmıştır. Uzun süre dışa kapalı bir siyaset izleyen Joseon Hanedanlığı (조선, 1392-1910)¹ döneminde Kore, Batılı misyonerlerin kurumsal faaliyetlerine büyük ölçüde kapalı kalmıştır. Joseon hanedanının uzun süre sürdürdüğü izolasyon politikası ‘Ganghwa Adası Antlaşması’ (강화도조약, 1876)² ile zayıflamış; ardından tıbbi, eğitim ve dini nitelikteki yabancı girişimler için kapılar aralanmıştır. Açılma süreciyle birlikte Amerika ve Avrupa Protestan misyon cemiyetleri Kore’yi yeni bir misyon sahası olarak değerlendirmeye başlamış; özellikle tıp ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla ülkede kalıcı bir varlık tesis etmeye yönelmiştir. (*Incheon Protestant Pilgrimage Tour: The Legacy of Western Missionaries Who Arrived in Incheon Over 140 Years Ago*, 2026)

Kore’de ortaya çıkan misyon ortamı içinde Presbiteryenler, erken tarihlerden itibaren örgütlü yapı ve süreklilik gösteren çalışmalarla öne çıkan aktörlerden biri hâline gelmiştir. Amerikan Presbiteryen misyonerlerinin Kore’ye gelişi, din yayma faaliyetlerin yanı sıra modern okul ve hastane girişimleriyle desteklenen çok yönlü bir misyon anlayışını ifade etmektedir. Misyon anlayışının temelinde, doğrudan vaazdan ziyade toplumsal ihtiyaçlara yönelik pratik hizmetleri ön plana çıkaran bir strateji yatmaktadır. American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM-Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği)³ yönlendirmeleri doğrultusunda hareket eden misyonerler, yerel koşullara uyum sağlamayı ve uzun vadeli kurumlaşmayı hedeflemiştir.

Çalışma; Presbiteryen misyonun Kore’deki doğuş evresini, arşivlerdeki misyoner raporları, kurul tutanakları ve kişisel yazışmalar olmak üzere birincil kaynaklara dayanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Arşiv temelli yaklaşım, dönemin siyasi ve kültürel zorluklarını nesnel bir biçimde birincil kaynaklar doğrultusunda ortaya koymayı hedeflerken; misyon faaliyetlerinin toplumsal yansımalarını da değerlendirme olanağı sunmaktadır. Çalışmada, Presbiteryenliğin tarihsel gelişimi ele alınarak Kore’deki misyon faaliyetlerinin anlaşılması için gerekli arka plan sunulacak; ardından Presbiteryen misyonun Kore’deki ortaya çıkışı ve ilk faaliyetleri arşiv

¹ Joseon Hanedanlığı, 1392 yılında kurulmuş ve 1910 yılına kadar 518 yıl boyunca Kore yarımadasında hüküm sürmüş monarşik bir devlettir. Siyasi sistem, merkezî bir bürokrasiye dayalı olarak işlemiş; yönetimin temelini ise kraliyet otoritesi altındaki soylu sınıf oluşturmuştur. İktisadi yapı, büyük ölçüde tarıma dayalı doğal ekonomi üzerinde şekillenmiştir. Toplumsal düzen ise başlangıçta katı bir sınıf temeline oturmuş, ancak ticarî ekonominin ve para kullanımının gelişmesine paralel olarak bu yapı zaman içinde esnemiştir. Devletin resmî ideolojisi ve kültürel çerçevesi Konfüçyüsçülük tarafından belirlenmiş; halk kendi geleneksel yaşam pratiklerini ve kültürel özgünlüklerini korumaya devam etmiştir. Bkz. (Oh, t.y.)

² Joseon Hanedanlığı ile Japonya arasında imzalanan ve Joseon’un dış dünyaya açılma sürecini resmi olarak başlatan ilk modern uluslararası antlaşmadır. Kore’nin bazı limanlarının dışa açılmasını, karşılıklı ticaret ve ikamet haklarını düzenlemiştir. Joseon’un geleneksel kapalı dış politika sisteminden çıkışının ve uluslararası ilişkiler sistemine entegrasyonunun temel hukuki belgesi olarak kabul edilmektedir. Bkz. (Jeon, 2020, ss. 241-242)

³ 1810’da Amerika’da kurulan ilk organize dış misyonerlik cemiyetidir. Bütüncül bir misyon anlayışı benimseyerek, gönderdiği misyonerlerin yalnızca dini tebliğle değil; aynı zamanda okul, hastane ve benzeri modern kurumlar inşa etmesini teşvik etmiştir. Bkz. (*American Board of Commissioners for Foreign Missions*, 2016)

belgeleri ışığında incelenecektir.

PRESBİTERYENLİĞİN OLUŞUMU VE MİSYON ANLAYIŞI

Presbiteryenlik, XVI. yüzyıl Reform hareketi⁴ doğrultusunda ortaya çıkan kiliselerden biridir. Orta Çağ Katolik algısına karşı gelişen Reform sürecinde şekillenen Presbiteryenlik, “Sola Scriptura” (yalnızca Kutsal Kitap), “Sola Gratia” (yalnızca lütuf), “Sola Fide” (yalnızca iman), “Solus Christus” (yalnızca Mesih) ve “Soli Deo Gloria” (yalnızca Tanrı’ya yücelik) ilkelerini temel almıştır. Kabul edilen ilkeler, Presbiteryenliğin teolojik kimliğini belirleyerek misyon anlayışının da kurucu zeminini oluşturmuştur. Düşünsel ve kurumsal yapılanma, Reform geleneği isimlerinden Jean Calvin’in (1509-1564)⁵ etkisi altında gelişmiştir. Calvin’in Tanrı’nın mutlak egemenliği, seçilmişlik öğretisi ve kilisenin Kutsal Yazılar ışığında sürekli yenilenmesi gerektiğine dair vurguları, teolojinin ayırt edici unsurları hâline getirilmiştir.⁶ Söz konusu teolojik zemin, Presbiteryenliğin kurumsal yapılanmasını belirlemekle kalmamış; aynı zamanda müjdeyi farklı kültürel bağlamlarda duyurma sorumluluğunu, Reform mirasının doğal bir uzantısı olarak misyon anlayışının merkezine yerleştirmiştir. (Özer, 2025, s. 350)

Presbiteryen inanç sistemi, İskoç İman İkrarı (Scots Confession, 1560),⁷ İkinci Helvetik İman İkrarı (Second Helvetic Confession, 1566)⁸ ve Westminster İman İkrarı (Westminster Confession of Faith, 1647)⁹ gibi

⁴ XVI. yüzyıl Reformu, Martin Luther’in (1483-1546) 1517’de yayımladığı 95 tez ile tetiklenen, Roma Katolik Kilisesi’nin doktrin, uygulama ve otoritesine yönelik teolojik ve kurumsal eleştiri hareketidir. Hareket, kilisenin endüljans satışı, din adamlarının aracılık rolü ve yazılı geleneğin yerini hiyerarşik yorumun alması gibi uygulamaları sorgulayarak başlamış; zamanla “sola scriptura” (yalnızca Kutsal Kitap), “sola gratia” (yalnızca lütuf) ve “sola fide” (yalnızca iman) gibi prensipler etrafında şekillenen Protestan öğretilerin temelini oluşturmuştur. Batı Hıristiyanlığında kalıcı bir mezhepsel parçalanmaya ve din-devlet ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Bkz. (Parlak, 2022, s. 7)

⁵ Fransız asıllı ilahiyatçı ve Reform hareketinin önemli teorisyenlerinden biridir. Orléans’ta hukuk eğitimi alan Calvin, Fransa’daki dini baskılar nedeniyle 1534’te İsviçre’ye sığınmış ve Reform geleneğinin temelini teşkil eden ‘Christianae Religionis Institutio’ (Hıristiyan Dininin Kurumları, 1536) adlı eserini kaleme almıştır. Teolojisi; Luther’in vicdan merkezli yaklaşımından farklı olarak ilahi egemenlik, disiplin ve toplumsal nizam vurgusuyla ayrılmaktadır. Literatürde genellikle rasyonel iş ahlaki ve modern iktisadi sistemin gelişimindeki rolü (Protestan Etiği) ile ilişkilendirilen Calvin’in öğretileri; Fransa’da Hugonotlar, İngiltere’de Püritenler ve İskoçya’da Presbiteryenlik olarak kurumsallaşmıştır. Bkz.(Ertek vd., 1991, s. 134)

⁶ Gary Scott Smith, *The Oxford Handbook of Presbyterianism* (Oxford: Oxford University Press USA-OSO, 2019), 2-3.

⁷ İskoç Reformunun temel doktriner belgesidir. İskoç Parlamentosu tarafından 1560 yılında kabul edilmiş ve John Knox’un (1514-1572) öncülük ettiği Protestan hareketin resmî inanç metni olmuştur. Belge, Katolik Kilisesi’nin otoritesini reddederek, dinî öğretinin nihai kaynağı olarak Kutsal Kitap’ın yeterliliğini ve yalnızca imanla aklanma gibi Reform ilkelerini vurgulamaktadır. Aynı zamanda papalık, ayinler ve kilise hiyerarşisine dair Katolik doktrinlerini açıkça reddetmektedir. Bkz. (*The Scots Confession*, t.y.)

⁸ Heinrich Bullinger (1504-1575) tarafından 1562 yılında 30 madde halinde kaleme alınan ve 1566 yılında İsviçre kantonlarının resmî itikat metni olarak yayımlanan kapsamlı bir teolojik beyanname dir. Başlangıçta Bullinger’in şahsi vasiyetine eklediği bir doktrinel metin olarak hazırlanan belge; kısa sürede İskoçya (1566), Macaristan (1567), Fransa (1571) ve Polonya (1578) gibi ülkelerde resmî kabul görmüş, Hollanda ve İngiltere’de ise olumlu karşılanmıştır. Metin; Teslis ve Mesih’in doğası gibi Hıristiyanlığın kadim dogmalarını korurken; inancın tek kaynağının kutsal metinlerin olduğu, ibadette resim ve heykellerin reddedildiği, Tanrı’nın mutlak egemenliği, ezeli takdir ve sakramentlerin mahiyeti gibi Reform’un merkezindeki tartışmaları açıklamaktadır. Bkz. (*Helvetic Confession*, t.y.)

⁹ İngilizce konuşan Presbiteryen toplulukların temel doktrinel metni olan Westminster İnanç Açıklaması, İngiliz İç Savaşı (1642-1651) döneminde, 1643 yılında Uzun Parlamento tarafından görevlendirilen Westminster Meclisi tarafından kaleme alınmıştır. Yapısal olarak 1615 tarihli İrlanda Din Maddeleri’ni (Irish Articles of Religion) örnek almış; aynı zamanda Avrupa kıtasındaki Reforme gelenekten ve erken dönem Hıristiyanlığın itikat mirasından beslenmiştir. Klasik formülasyonu ile uluslararası Kalvinizm’in

metinlerde sistematik biçimde ifade edilmiştir. Söz konusu akidelerde Tanrı'nın yaratıcı, koruyucu ve kurtarıcı olarak egemenliği; Mesih'in ilahî ve beşerî doğası; insanın Tanrı suretinde yaratılmışlığı ile asli günah nedeniyle düştüğü konuları temel doktrinler arasında yer almıştır. Augustinus'un (354-430)¹⁰ etkisiyle şekillenen yaklaşım, ilahî lütfun kurtarıcı gücünü vurgulayarak Presbiteryen misyon söylemine teolojik bir dayanak sağlamıştır. Calvin'in Cenevre'de geliştirdiği model doğrultusunda Presbiteryen kilise yönetimi, pastörler (öğretici ihtiyarlar), ihtiyarlar (yönetici ihtiyarlar) ve diyakozlardan oluşan üçlü görev anlayışına ve yerel cemaatten genel kurula uzanan kademeli meclis yapısına dayanmaktadır. Kurumsal düzen, Presbiteryen geleneğe disiplinli ve yayılmaya elverişli örgütlenme kapasitesi kazandırmış; özellikle misyon sahalarında kalıcı kilise yapılarının kurulmasını mümkün kılmıştır. Kutsal Kitap merkezli öğretim anlayışıyla kurulan kolejler ve ilahiyat okulları, yalnızca Hıristiyanlığı yaymaya değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal dönüşüme yönelik bir misyon perspektifine sahip olduklarını göstermektedir.(Smith, 2019, s. 4)

Tanrı'nın egemenliği ve kilisenin dünyaya karşı sorumluluğu vurgusu, misyonu Presbiteryenler açısından kilisenin asli işlevlerinden biri hâline getirmiştir. Presbiteryen misyon politikaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde Protestan misyonerlik faaliyetlerinin kurumsallaşmaya başladığı XVIII. yüzyılın sonlarına doğru şekillenmiştir. İlk dönemde misyon çalışmaları çoğunlukla kiliselerden bağımsız, bağış esasına dayanan gönüllü cemiyetler aracılığıyla yürütülmüş; Presbiteryenler mezhepler arası girişimlere katılmış ve kendi kilise yapıları içinde misyon faaliyetleri geliştirmiştir. Zamanla güçlenen mezhepsel bilinç, kilise yönetimi ve teoloji konusunda gelenekçi kanat ile yenilikçi ve iş birliğine açık kanat arasındaki tartışma, misyonun doğrudan kilise denetimi altında yürütülmesi gerektiği görüşünü öne çıkarmış; daimî misyon kurulları (Boards) aracılığıyla yürütülen örgütlenme anlayışı benimsenmiştir. Presbiteryen Kilisesi'nin misyon faaliyetleri, Board sistemiyle birlikte merkezî, süreklilik arz eden ve profesyonel bir yapıya kavuşturulmuştur.(MacCormac, 1965, ss. 150-152)

Presbiteryenliğin Amerika kıtasına taşınması, XVIII. yüzyılın ilk yarısında İskoçya Kilisesi içinde ortaya çıkan ayrılma hareketi ile başlamaktadır. Kilise yönetimi ve ruhban atamaları konusundaki tartışmalar sonucunda İskoçya Kilisesi'nden kopan çevre, bağımsız bir Presbiteryen yapılanma oluşturmuş ve kendi kilise düzenini tesis etmiştir. Söz konusu yapılanma, faaliyetlerini İskoçya ve İrlanda'nın ötesine taşıyarak Kuzey Amerika kolonilerinde de cemaatler kurmuş; Presbiteryen geleneğin Amerika'daki varlığı belirginlik kazanmıştır. Sürecin sonunda Presbiteryenlik, yeni toplumsal ve siyasal koşullar içinde yeniden örgütlenen Protestan bir gelenek hâline gelmiştir. Amerika'da şekillenen Presbiteryen kilise yapısı, misyon faaliyetlerinin merkezî kurullar aracılığıyla yürütülmesine zemin hazırlamıştır.(Price, 1901, ss. 93-94)

Presbiteryenlerin yabancı misyonlara yönelik ilgisi XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren New York, Northern Berkshire ve Massachusetts gibi gönüllü misyon cemiyetleri aracılığıyla somut girişimler hâlini almıştır. Genel Kurul bünyesinde 1802'de kurulan Misyon Daimî Komitesi ve 1816'da oluşturulan Misyon Kurulu (Board of Missions), misyon faaliyetlerinin daha kalıcı ve profesyonel bir yapı içinde yürütülmesine zemin hazırlamıştır. Presbiteryen Kilisesi'nde misyon faaliyetlerinin merkezî bir yapıya kavuşturulması, 1837 yılında Yabancı

teolojik bir sentezi niteliğinde olan belge, 33 bölümden oluşmaktadır. Dönemin farklı bakış açılarına belirli bir alan tanırken; tek doktrinel otoritenin Kutsal Kitap olduğunu vurgulamaktadır. Bkz.(*Westminster Confession*, t.y.)

¹⁰ Katolik ve Protestan ilahiyatının kurucu figürlerinden biri kabul edilen Hippo Piskoposu ve Kilise Babasıdır. 113 kitap ve risale, 200 mektup ve 500'den fazla vaazi içeren geniş bir külliyat oluşturmuştur. MS 400 civarında yayımlanan 'Confessiones' (İtiraf) adlı eserinde Tanrı bilgisi, hafıza ve zaman kavramlarını ele almıştır. "Lütf Doktoru" (Doctor Gratiae) olarak tanımlanan Augustinus; lütf, irade ve asli günah üzerine teolojik bir çerçeve kurmuştur. Bkz. (Objantoro, 2020, ss. 54-56)

Misyonlar Kurulu'nun (Board of Foreign Missions) oluşturulmasıyla yeni aşamaya girmiş ve dünya çapında bir misyon hareketinin başlangıcı olarak değerlendirilmiştir. Misyon politikası, gönüllü girişimlerden kilise denetimindeki misyon kurullarına uzanan bir süreç içinde biçimlenmiş; Presbiteryen Kilisesi kendisini yapısal olarak "misyoner kilise" olarak konumlandırılan anlayışı benimsemiştir. (Presbyterian Historical Society, Department of History, 1996, s. 1) Örgütsel çerçeve içinde Presbiteryen misyonerlik faaliyetleri, XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren farklı coğrafyalara yönelmiştir. Kuzey Amerika yerlileri, Meksika ve Güney Amerika ilk hedef alanları arasında yer almış; 1820'li yıllardan itibaren Orta Doğu'da Suriye ve Lübnan'da, ardından Afrika'da Liberya'da ve Hindistan'da Presbiteryen misyon girişimleri başlatılmıştır. Böylece Presbiteryen misyonu, Atlantik dünyasıyla sınırlı bir faaliyet olmaktan çıkarak Ortadoğu, Afrika ve Asya'yı kapsayan çok bölgeli bir yapıya dönüşmüştür. (Roy, 1979, ss. 189-191) Söz konusu coğrafi genişleme, Presbiteryen misyonerlik stratejisinin yalnızca teolojik bir duyuru faaliyetinden ziyade; eğitim, sağlık ve yayıncılık gibi kurumsal mekanizmalar aracılığıyla küresel bir ağ kurma kapasitesini yansıtmaktadır. Misyonerlik sürecinde benimsenen sistematik yaklaşım, mezhebin yerel kültürlerle etkileşime girme biçimini tayin etmiş ve Presbiteryenliğin yerel kimlikler üzerindeki etkisinin zeminini hazırlamıştır.

PRESBİTERYEN MİSYONUN KORE'YE GİRİŞİ

Presbiteryen misyonun Kore'ye yönelmesi, XIX. yüzyılın son çeyreğinde Joseon Hanedanlığının Batılı devletlerle diplomatik ilişkiler tesis etmeye başladığı dönemde şekillenmiştir. Joseon yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Joseon-ABD Dostluk, Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması (조미수호통상조약, 1882)¹¹ ve 1883 yılında karşılıklı diplomatik temsilciliklerin açılması, Kore'nin yabancı girişlere kademeli olarak açıldığı bir sürecin başlangıcı olmuştur. Söz konusu diplomatik çerçeve, Presbiteryen misyon kurullarının Kore'yi yeni bir faaliyet sahası olarak değerlendirmesine imkân tanımış; misyonerlerin ülkeye ilk girişleri doğrudan dinî kimlikle değil, tıbbi ve diplomatik görevler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Presbiteryen misyonerlik faaliyeti, resmî temsilciliklerle bağlantılı bir zemin üzerinde Kore'de görünür hâle gelmiştir. (Presbyterian Historical Society, 2015, s. 24)

Diplomatik meşruiyet zemini üzerinde Kore topraklarına ayak basan ilk isim, 1884 yılında ABD elçilik doktoru sıfatıyla Seul'e (서울) ulaşan Horace Newton Allen'dir (1858-1932) Ohio doğumlu bir Presbiteryen tıp misyoneri olan Allen'in yarımada giriş, doğrudan dinî tebliğ yerine tıbbi ve diplomatik bir temsil kimliğiyle başlamıştır. Allen'in Kore misyonu açısından dönüm noktası, 4 Aralık 1884'teki Gapsin Darbesi (갑신정변)¹² sırasında. Reform yanlısı bir grubun başlattığı darbe girişimi esnasında, muhafazakâr kanadın nüfuzlu isimlerinden Prens Min Yeong-ik (민영익, 1860-1914) suikasta uğrayarak ağır yaralanmıştır. Geleneksel

¹¹ 1882 yılında Kral Gojong (고종, saltanatı 1863-1907) döneminde imzalanan belge, Kore'nin bir Batı devletiyle yaptığı ilk resmi dostluk ve ticaret antlaşmasıdır. Antlaşma öncesinde ABD, 1866'da bir ticaret gemisinin batırılması (General Sherman Olayı) ve 1871'de limanları açmaya zorlayan askeri müdahale gibi girişimlerde bulunmuş, ancak Kore'nin katı dışa kapalı politikası nedeniyle diplomatik bir sonuç alamamıştır. Sonunda Çin'in arabuluculuğuyla Jemulpo (제물포) limanında imzalanan metin, Kore'nin dış dünyaya açılmasını hukuki bir zemine oturtmuştur. Stratejik açıdan ise Amerikan vatandaşlarına Kore'de ikamet ve mülkiyet hakları tanımıştır. Bkz. (W. Kim, t.y.)

¹² Radikal reform yanlısı grup tarafından, Qing Çin'inin iç işlerine müdahalesinden bağımsız bir siyasal-diplomatik egemenlik sağlamak ve Joseon'un modernleşmesini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan bir darbe girişimidir. 4 Aralık 1884'te başlatılan darbe girişimi, Qing ordusunun askerî müdahalesi ve halk desteğinin sağlanamaması nedeniyle yalnızca üç gün içinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bkz. (S. Kim, t.y.)

saray tıbbının müdahalede yetersiz kaldığı bir aşamada Allen, modern cerrahi yöntemlerle prensi tedavi etmiştir.¹³ Allen, Gapsin Darbesi sırasında Prens Min Yeong-ik'in tedavisine nasıl dâhil olduğunu şu sözlerle anlatır: *"4 Aralık 1884 gecesi, şehirde karışıklıkların başladığı sırada, Seul'e yeni yerleşmiştik. O akşam şehirde yemekliydim. Eve döndüğümde Amerikan Elçiliği sekreteri aceleyle içeri girerek, Prens Min Yeong-ik'e suikast girişiminde bulunulduğunu ve derhâl yanına gitmem gerektiğini bildirdi. Yeni postanenin açılışı dolayısıyla verilen davet sırasında bina ateşe verilmiş; dışarı çıkan prens, yerli bir saldırgan tarafından ağır biçimde yaralanmıştı. Yanına vardığımda bazı yerli hekimlerin yaralara katran dökmek üzere olduklarını gördüm ve onları uzaklaştırdım. Prensın atardamarlarından biri kesilmişti ve büyük miktarda kan kaybetmişti. O anda, ülkenin en yüksek mevkilerinden birinde bulunan bir kişinin, bana bütünüyle yabancı bir şehirde ellerimde ölmek üzere olduğunu düşünmek için vaktim yoktu. Araştırmak ya da itiraz etmek için zamanım bulunmuyordu. Tedaviye başladım. Prens, karşı karşıya kaldığı ağır duruma rağmen hayatta kaldı ve zamanla iyileşme gösterdi. Güvenliği nedeniyle sürekli yer değiştirmesi, yaraların yeniden açılması ve enfeksiyonlar tedaviyi güçleştiriyordu. Buna rağmen tedavinin olumlu sonuçlanması, saray çevresinde bana duyulan güveni artırdı. Daha sonra saray hekimlerinin yerini alarak görev yapmaya başladım."*¹⁴

Prensın hayatta kalması, Presbiteryen misyonerlerin saray nezdinde resmî bir kabul görmesine zemin hazırlamıştır. Süreç neticesinde, 25 Şubat 1885 tarihinde eski bir devlet dairesi olan ve darbe sonrası el konulan konutta Kore'nin ilk modern hastanesi olan Gwanghyewon (광혜원) kurulmuştur. Allen'ın faaliyetleri, misyonerlik çalışmalarının "tıbbi diploması" kanalıyla devlet katında meşruiyet kazanmasına yol açmıştır. O, sonraki süreçte Kral Gojong'un (고종, saltanatı 1863-1907) danışmanlığını yapmış ve misyonerlikten tam yetkili diplomatlığa evrilen bir kariyer çizgisi izlemiştir. (I. Kim, 1993, s. 327)

Kore'de tıbbi diploması ile açılan dönemi, 5 Nisan 1885 Paskalya günü Seul'e ulaşan Horace Grant Underwood (1859-1916) takip etmiştir. Presbiteryen misyonunun Kore'deki ilk yıllarına dair raporlar, 1884-1886 yılları arasındaki kurumsallaşma sürecini şu kronolojik verilerle kayıt altına almaktadır: *"Geçtiğimiz son yıl, Amerikan Presbiteryen Misyonunun Seul'de kuruluşuna tanıklık etmiştir. Horace N. Allen (1858-1932) ve eşi 20 Eylül 1884 tarihinde yarımadaaya ulaşmış; onları 5 Nisan 1885'te Rahip Horace G. Underwood (1859-1916) ve 21 Haziran 1885'te John W. Heron (1856-1890) ile eşi takip etmiştir. Dr. Allen, Seul'deki ilk modern hastanenin temellerini atmıştır. 1886 yılına gelindiğinde ise Underwood, Kore Misyonunun ilk müritlerini vaftiz ederek ülkede ilk kez 'Rahib Sofrası' (Evharistiya) ayinini yönetmiştir."*¹⁵

Kuzey Presbiteryen Kilisesi (PCUSA) bünyesinde yetişmiş bir misyoner olan Underwood'un yarımadaaya ulaştığı dönem, dış dünyadan gelenlere yönelik şüphe, küçümseme ve sosyal mesafe algısının hâkim olduğu bir evre olarak kabul edilmektedir. Sosyopolitik zorluklara rağmen Underwood; ev kiliseleri, modern eğitim kurumları ve edebiyat çalışmaları üzerinden Presbiteryen teolojisinin yerelleşme sürecini başlatmıştır. Onun faaliyetleri sadece dinî bir tebliğle sınırlı kalmamış; modern akademik geleneğin ve Hıristiyan üniversite kültürünün Kore'deki temelinin oluşturmuştur. (Jung, 2015, s. 235) Underwood, sahadaki enerjisi ve çalışma disipliniyle öne çıkmıştır. Ancak dönemin arşiv belgeleri, Underwood'un çalışma yöntemlerine dair daha teknik ve eleştirel gözlemler de sunmaktadır: *"O, Kore'deki en yetkin misyonerlerden biridir; enerjisi ve*

¹³ (I. Kim, 1993, s. 327)

¹⁴ Board of Foreign Missions, *Korea, 1884-1911, Outgoing, Korea Reports, 1904-1910, Volume 244* (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911: Presbyterian Historical Society, Archives Unbound, Volume 244).

¹⁵ Board of Foreign Missions, *Korea, 1884-1911, Outgoing, Korea Reports, 1904-1910, Volume 244* (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911, Volume 244).

adanmışlığı benzersizdir. Ancak Underwood'un çalışma tarzı, faaliyetlerin kendi belirlediği yöntemlerle yürütülmesi ya da hiç yürütülmemesi şeklinde keskin bir tavır içermektedir.”¹⁶

Misyonun ilk yılları, kurumsal altyapının tıbbi ve sosyal hizmetler üzerinden şekillendiği bir hazırlık dönemidir. İlgili süreçte Underwood, Dr. Allen'a destek vermiş; Allen'ın eşi Frances Ann Allen (1858-1939) ise yetimlere yönelik eğitim faaliyetlerini koordine etmiştir. 1886 yılında ilk yetişkin Koreli vaftiz edilmiş, 1887 yılında ise Underwood kırsal bölgelere yönelik ilk misyon seyahatini gerçekleştirmiştir. (Presbyterian Historical Society, 2015, s. 25) Sahadaki ilk dönem faaliyetlerinin kaydı, Underwood'un merkeze gönderdiği 17 Haziran 1887 tarihli raporunda şu şekilde yer almaktadır: *“Kore'ye uzun yıllar süreceğ bir bekleyiş içinde geldim. Burada iki yıldan biraz fazla bir süredir bulunmama rağmen, çalışmalar olağanüstü bir şekilde ilerledi... Artık herkes burada yapılacak çok iş olduğunu fark etmelidir. Yetimhane Çalışmaları: 11 Mayıs 1886'da bir yetimhane açıldı. İlk çocuk kabul edildi ve büyük bir bina satın alındı. Okula yönelik tutum son derece olumlu. İngilizce Dersleri: İlk ders Wilson'ın Üçüncü Okuyucusu üzerinden yürütüldü. Öğrenciler, tercüman olarak çalışabilecek seviyeye ulaştı. Hıristiyan İnancı ve Vaftiz: 11 Haziran 1886'da ilk kişi vaftiz edildi. Bugün vaftiz olanların sayısı dokuza ulaştı. Dört kişi, yalnızca vaftiz başvurusu yapmak için 220 İngiliz mili yürüdü. Yol açılmış durumda ve yapılacak çok iş var.”* (Presbyterian Historical Society, 1887)

Misyonerler arasındaki dayanışma evliliklerle de pekişmiş; Underwood, 1889 yılında kadınlara yönelik tıbbi çalışmaları yönetmek üzere Seul'e gelen Dr. Lillias Horton (1851-1921) ile evlenmiştir. Tıbbi ve sosyal yardımlarla paralel olarak, misyonun kalıcılığını sağlamak adına literatür çalışmalarına da hız verilmiştir. Eğitimli sınıfın Çince karakterlere dayalı literatürü, Hıristiyan öğretilerinin halk tabanına yayılmasının önünde yapısal bir engel olarak görülmüştür. İlgili engeli aşmak ve metinleri geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla Presbiteryenler tarafından, İncil'i ve diğer kaynakları “Eunmun” (언문) olarak adlandırılan yerel Kore alfabesine çevirme çalışmalarına öncelik verilmiştir. (Presbyterian Historical Society, 2015, s. 25) Ancak çeşitli stratejilerin ve Batı kaynaklı dinî literatürün kamusal alanda yayılabilmesi, kültürel bir tercihle değil misyonerlerin sahip olduğu siyasi güvencelerle mümkün olduğu anlaşılmıştır.

İlgili dönemde Underwood'un literatür ve saha çalışmalarındaki tutumunun temelinde, dinî motivasyonların yanı sıra antlaşmalardan kaynaklanan konsolosluk koruması altındaki hukuki imtiyazlar yer almıştır. Kore'de görev yapan Amerikalı misyonerlerin, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yerel yasalar nezdindeki hukuki statüsünden bağımsız olarak Kore yargısından muaf oldukları ve nihai olarak Amerikan bayrağı altındaki konsolosluk mahkemeleri tarafından korundukları anlaşılmaktadır. Nitekim dönemin arşiv kayıtlarında yer alan, *“Konsolosun bana ABD hükümetinin koruması altında olduğumu söylediğini belirtiyorsunuz.”* (Board of Foreign Missions, 1907) ifadesi, söz konusu diplomatik zırhın sahadaki görevliler tarafından bir güvence olarak tescil edildiğinin kanıtıdır. ABD Elçiliği, yasa dışı misyonerlik faaliyetlerine karşı resmi düzeyde karşıt bir tutum sergilese de uygulamada kural ihlali yapan misyonerlere yönelik sınır dışı etme veya cezalandırma yoluna gitmemiştir. Misyonerler ile Kore makamları arasında herhangi bir ihtilaf yaşandığında, ABD hükümetinin misyoner çıkarlarını bir *“Amerikan çıkarı”* olarak değerlendirip koruma altına almıştır. Kore Kralı Gojong, Çin ve Japonya'nın bölgesel baskısına karşı Amerika Birleşik Devletleri ile dostane ilişkileri muhafaza etmeyi ve stratejik ortaklık üzerinden bir dış koruma sağlamayı hedeflemiştir. Söz konusu siyasi denge arayışı sonucunda Kore hükümeti, Hıristiyanlığı hiçbir zaman resmi olarak yasallaştırmasa da misyonerlik

¹⁶ Board of Foreign Missions, *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Letters, 1900, Volume 9* (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911: Presbyterian Historical Society, Archives Unbound, Volume 9).

faaliyetlerine karşı bir tür “zımnî rıza” politikası benimsemiştir.(Matsutani, 2012, s. 69) Dolayısıyla XIX. yüzyılın son çeyreği Kore’deki siyasi ortamın değişmesi nedeniyle Presbiteryen misyonerlerin hareket alanının daha da rahatladığı ve genişlediği bir dönemdir. Nitekim Daniel L. Gifford (1861-1900) tarafından kaleme alınan 17 Haziran 1891 tarihli rapor, hükümetin sessiz onayını ve misyonun kazandığı kurumsal güveni şu ifadelerle belgelemektedir: *“Artık burada sağlam bir yer edinmiş bulunuyoruz. Koreliler burada bulunma amacımızı biliyor ve ülkeyi müjdelememize sessizce onay veriyorlar. Hükümetin Hıristiyanlığın öğretilmesine verdiği onay beklediğimizden çok daha fazla; herhangi bir müdahalede bulunulmuyor.”*(Board of Foreign Missions, 1888)

KORE MİSYONUNDA NEVIUS METODU

Kore’deki misyonerlik faaliyetleri, zamanla yerel kilise yapısının belirli bir sosyal tabakalaşma ekseninde şekillenmesine zemin hazırlamıştır. Soylu sınıftan halka, hatta toplum dışına itilmiş kesimlere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden çeşitli dinsel yapılar ortaya çıkmış; ancak kurumsal gelişim seyri içinde orta sınıfın hakimiyeti belirginleşmiştir. Söz konusu sınıfsal karakterin oluşumundaki temel etken ise, Amerikan Kuzey Presbiteryen Heyeti tarafından resmi misyon politikası olarak benimsenen Nevius Metodudur.(Ahn, 2011, ss. 123-124)

Nevius Metodu’nun kurucusu John Livingstone Nevius (1829-1893), New York’ta doğmuş; Union College ve Princeton İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Amerikan Kuzey Presbiteryen Heyeti bünyesinde Çin’e görevlendirilmiştir. Kariyerinin ilk yıllarında Ningbo’daki faaliyetlerinde beklediği sonucu alamayan Nevius, Yantai bölgesinde daha farklı bir stratejiye yönelmiştir. Tıbbi ve eğitsel faaliyetleri desteklemekle birlikte, asıl odağını doğrudan tebliğ ve yerel kilise liderliğinin yetiştirilmesi üzerine kurmuştur. Vaktinin büyük bir kısmını taşra kiliselerini ziyaret ederek geçirmiş; yaz aylarında ise yerel liderlere yönelik sistematik eğitim programları düzenlemiştir. Nevius’un stratejik yaklaşımı yalnızca dinsel alanla sınırlı kalmamış; kırsal bölgelerdeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla tarımsal kalkınma projeleri de geliştirmiştir. Batı kökenli meyve türlerinin Çinli çiftçilere tanıtılması ve modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi girişimleri, dini ve sivil çevrelerde karşılık bulmuştur. Saha deneyimleri sonucunda kaleme aldığı ve 1885 yılında ‘Chinese Recorder’ dergisinde yazı dizisi olarak yayımlanan *“Misyoner Kiliselerin Kurulması ve Geliştirilmesi”* (*Planting and Development of Missionary Churches*) başlıklı çalışması, 1886’da kitaplaştırılmıştır. Amerikan Kuzey Presbiteryen Heyeti, onun eseri misyoner kadroları için temel bir rehber olarak kabul etmiştir.(Lee, t.y.)

Kore sahasına giren ilk misyonerlerin büyük bir kısmı, akademik eğitimlerini yeni tamamlamış ve saha tecrübesi kısıtlı gençlerden oluşmuştur. Çin gibi köklü misyon geleneklerine sahip bölgelerin aksine, Kore’deki kadrolar henüz yerleşik bir metodolojinin bulunmadığı bir ortamda faaliyetlerine başlamıştır. Karşılaşılan zorluklar neticesinde genç misyoner kuşağı, rehberlik için bölgenin deneyimli isimlerine ve Çin’deki misyon tecrübelerine yönelmiştir.(Cha, 2012, s. 8) 1890 yılında Şanghay’daki konferansta politikalarını sunan Nevius, aynı yıl Horace Underwood’un daveti üzerine Seul’u ziyaret etmiştir. Underwood’un davetiyle gerçekleşen ziyaret ve Nevius’un aktardığı tecrübelerin sahadaki etkisi, dönemin misyonerlerinden Samuel A. Moffett (1864-1939) tarafından şöyle aktarılmaktadır: *“İlk günlerde Dr. Underwood, Dr. Nevius ile bir araya gelmiş ve onu misyonerlerle bir konferans için Kore’ye davet etti. 1890’daki o ziyareti canlı bir şekilde hatırlıyorum; yirmi beş yıllık deneyiminden biz gençlerle konuştu ve*

kalbimize temel ilkelerin tohumlarını ekti. Bu konuşmalardan ve ‘Misyon Çalışma Yöntemleri’ adlı kitabından Kore Misyonu paha biçilmez kazanımlar elde etti.”(Board of Foreign Missions, 1904)

Moffett’in “paha biçilmez kazanımlar” olarak nitelendirdiği tecrübe aktarımı, kısa sürede somut bir eylem planına dönüştürülmüştür. Nevius’un metodolojisini Kore sahasına uyarlayan misyon heyeti, stratejik öncelikleri belirleyen şu uygulama esaslarını benimsemiştir:(J.-B. Hwang, 2014, ss. 3-4)

I. Üst sınıflardan ziyade, geçimini emeğiyle sağlayan üretken kesimlerin din değiştirmesi hedeflenmelidir. İlkenin sahadaki karşılığı, misyonerlerin yaşam alanlarını seçerken soylu tabakadan ziyade halkla iç içe olma tercihinde kendisini göstermiştir. 1898 tarihli bir arşiv kaydında strateji şöyle vurgulanmaktadır: “Misyoner evlerini fakir ve basit halkın arasına inşa etmek arzu edilir. Bir misyoner mümkün olduğunca insanlara yakın yaşamalıdır. Koreliler gibi yaşamak imkansızdır; o zaman ideal orta yol nerede? Presbiteryen misyon evlerinin çoğu Kore evlerinin üzerine inşa edilmiştir.”(Board of Foreign Missions, 1898)

II. Annelerin gelecek nesiller üzerindeki belirleyici etkisi nedeniyle, kadınlara ve genç kızlara yönelik Hıristiyan eğitimi stratejik bir amaç olarak belirlenmelidir. Margaret Best’in (1867-1942) 1909 tarihli raporu, bu stratejinin toplumsal dönüşümünü şu şekilde özetlemektedir: “Yirmi beş yıl önce halk arasında ruhsuz ve düşüncesiz olduğu düşünülen Koreli Hıristiyan kadın, bugün pek çok durumda her ikisine de sahip olduğunu gösteren özellikler sergilemektedir. Kabul edilebilir sorumluluk pozisyonlarını doldurmakta, görüşleri misyonerler ve yerel kilise liderleri tarafından saygı görmekte... Kadınlara yönelik tüm çalışmalarda çevrenin ve atmosferin Koreli kalmasına özen gösterildi. Amaç baştan sona Amerikanlaştırmak değil Hıristiyanlaştırmaktır... Koreliler bir kız çocuğunun ‘eğitilmeye değer’ veya ‘bilgi edinmeye muktedir’ olduğu fikrine kolayca alışamıyorlardı. Bu durum cesaret kırıcı olsa da misyonerler azim gösterdiler ve kısa bir süre sonra parlak gözlü, zeki küçük Koreli kızlar, bu işin başarılabilirliğinin en iyi destekçileri ve en inandırıcı kanıtları oldular.”(Board of Foreign Missions, 1904)

III. Kırsal bölgelerdeki kasabalarda ilköğretim okulları açılarak eğitim ağı yaygınlaştırılmalı; bu okullarda görev alacak genç öğretmenlerin yetiştirilmesine öncelik verilmelidir. Eğitim ağının merkezden kırsala yayılması ve bu süreci yönetecek yerel kadroların eğitimi konusunda Dr. William M. Baird (1862-1931) raporunda şu bilgilere yer vermektedir: “Okulların öğretmenlerine destek olmak amacıyla 1897’de Seul’de kısa süreli bir öğretmen yetiştirme dersi düzenlenmiştir. Fusan (Busan- 부산), Pyeng Yang (Pyongyang- 평양), Anak (안악) ve Chun Yung (Jangyon- 장연) gibi farklı bölgelerden gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, o zamandan beri her yıl düzenlenen bir dizi öğretmen yetiştirme kursunun ilki olmuştur.”(Board of Foreign Missions, 1904)

IV. Eğitimli bir yerel ruhban sınıfının oluşturulması hedefi her zaman merkezde tutulmalıdır. Kore Kilisesi’nin kurumsallaşması ve yerel liderlerin yetiştirilmesi süreci, Stacy L. Roberts (1881-1946) tarafından hazırlanan 1907-1908 tarihli raporda şu şekilde aktarılmaktadır: “Presbiteryen Konseyi toplanarak Kore Presbiteryen Kilisesi’nin yapısını ve yönetim esaslarını belirlemiştir. Bu süreçteki en önemli gelişme, ilk yedi Koreli papazın atanmasına şahitlik etmemizdir. Atama töreni, misyonerlik hayatımızın en heyecan verici ve ideal başlangıçlarından biri olmuştur. Yerel liderlerin göreve başlamasıyla duyduğumuz memnuniyet, hizmetteki gayretimizi daha da artırmaktadır.”(Board of Foreign Missions, 1904)

V. Kutsal Kitap’ın dönüştürücü gücünden azami ölçüde yararlanabilmek için İncil’in halkın anlayabileceği açık bir çevirisi en kısa sürede tamamlanmalıdır. Seul’deki Presbiteryen Misyununun Horace G. Underwood (1859-1916) yönetimindeki 1900 yılı faaliyet raporu, çeviri çalışmalarının kurumsal bir disiplinle

yürütüldüğünü şu şekilde belgelemektedir: “İncil ve edebi eserlerin tercümesi, görevlendirme listesinin en başında ele alınmaktadır. Geçtiğimiz yıl boyunca Tercümanlar Kurulu, yoğun bir çalışma yürüterek Yeni Ahit çevirisi üzerine odaklanmıştır. Dört İncil, Elçilerin İşleri ve Romalılar bölümlerinin tamamen kurul çalışması sonucu ortaya çıktığını belirtmekten memnuniyet duyuyoruz. Diğer kitapların bireysel çevirileri de kurul tarafından incelenmiş ve ortak kararlara uygun hale getirilmiştir. Bir süredir basılmayı bekleyen Mezmurlar’ın ise önümüzdeki yılın başlarında yayınlanması planlanmaktadır.”(Board of Foreign Missions, 1891)

VI. Tüm edebi çalışmalarda yabancı etkilerden arındırılmış, duru bir Kore dili kullanımı esas alınmalıdır. Misyonun Kore dilini sistematize etme ve edebi bir standart oluşturma çabaları, dönemin kurumsal raporlarında şu şekilde detaylandırılmaktadır: “Kore Misyonunun edebi çalışmaları stratejik bir öneme sahipti; misyonerlerin mesaisinin büyük bir kısmı risaleler, ilahiler ve okul kitaplarının hazırlanmasının yanı sıra dilin akademik olarak öğrenilmesine yardımcı olacak materyallerin üretimine ayrılmıştı. Bu kapsamda Horace G. Underwood (1859-1916) tarafından 1890’da bir dilbilgisi kitabı ve cep sözlüğü yayımlanmıştır. İlgili çalışmaları, 1894’te James S. Gale’in (1863-1937) ‘Dilbilgisi Notları’ ve 1897’deki kapsamlı sözlüğü takip etmiştir. Ayrıca 1896’da Annie L. A. Baird’in (1864-1916) ‘First Steps in Korean’ adlı eseri ile modern Korece üzerine yapılan metodolojik çalışmalar, dilin eğitimdeki yerini pekiştirmiştir.”(Board of Foreign Missions, 1898)

VII. Dinamik bir kilise yapısı ancak kendi kaynaklarıyla ayakta kalan bir cemaatle mümkündür. Bu nedenle, dış yardıma bağımlı üye profili azaltılmalı; kiliseye maddi katkı sağlayabilen, ekonomik bağımsızlığa sahip bireylerin sayısı artırılmalıdır. Koreli inananların mali sorumluluk üstlenme süreci saha raporlarına şu şekilde yansımıştır: “Eski kiliseler o kadar çürümüşü ki yeniden inşa edilmeleri gerekiyordu, bu yüzden kilise şu anda evsiz ve dört ayrı evde yaşıyor. ... Sıkıntılı dönemde bile kiliseye yeni inananların katıldığını görmek cesaret verici. ... Yerel görevli sınıfında, halk tarafından desteklenecek ve böylece bağışlarını yüzde elli artıracak yeni bir yardımcı seçtik.”(Board of Foreign Missions, 1905)

VIII. Kore halkına ulaşmada asli aktörler yerel tebliğciler olmalıdır. Bu doğrultuda misyonerlerin geniş kitlelere vaaz vermesi yerine, yerel isimlerin eğitilmesi tercih edilmelidir. Söz konusu ilkenin sahada ulaştığı boyut, 31 Ocak 1910 tarihinde Pyongyang’dan Dr. Arthur Judson Brown’a (1856-1963) gönderilen kurul mektubunda şu şekilde aktarmaktadır: “Koreliler her yerde büyük bir ilgi gösteriyor ve sanki uykudan uyanmış gibi bir araya geliyorlar. ... İnanmayanlara müjdeyi ulaştırma arzusu hiç bu kadar yaygın olmamıştı. Erkekler ve kadınlar bu işi yapmak için büyük çaba harcıyorlar; haftalarca, aylarca kendi zamanlarını ve paralarını en yakın komşularına İncil’i götürmek için harcıyorlar. 250 kişinin katıldığı coşkulu bir etkinlikte, katılımcıların 170’i toplam 8700 gün müjdeleme sözü verdi. Kendi zamanı olmayan ücretli yardımcıları ise, her biri yarım aylık maaşlarını verip yerlerine birini göndereceklerini taahhüt ettiler. ... Her Hristiyan, Markos İncilini onu okuyacağına söz verenlere vermek üzere yanında bulundurmaktadır.”(Board of Foreign Missions, 1910)

Nevius Metodunun prensipleri, Çin’deki misyonerlik faaliyetlerinin “niceliksel büyüme takıntısı” nedeniyle sekteye uğradığına dair eleştirel bir gözlem üzerine inşa edilmiştir. Misyonerlerin bağlı buldukları merkez kurullarına somut başarı raporları sunma baskısı altında kalmaları; yerel halkın henüz manevi bir derinlik kazanmadan ve yeterli dil becerisi edinmeden “ücretli çalışanlar” olarak istihdam edilmesine yol açmıştır. Söz konusu süreç, Hristiyanlığın ruhani dönüşümden ziyade ekonomik bir gelir kapısı olarak algılanması riskini beraberinde getirmiştir. Literatürde “Rice Christian” (Pirinç Hristiyanı) olarak kavramsallaştırılan

fenomen; inancı sadece karın doyurmak, iş bulmak ya da siyasi avantaj elde etmek gibi maddi kazanımlar için araçsallaştıran bireyleri tanımlamakta kullanılmıştır. Paranın ve yerel personelin sürece erkenden dahil edilmesinin inancın saflığını zedelediği, misyonerlerin ise “*samimiyeti*” analiz edecek vakit bulamadan yalnızca sayısal artışa odaklandıkları saptanmıştır.(Cha, 2012, s. 9)

Söz konusu “sahte inanç” kaygısı, metodun pratik uygulamasında misyonerlerin yerel inananlar üzerinde sıkı bir denetim ve disiplin mekanizması kurmasına zemin hazırlamıştır. Nevius Metodunun bir diğer boyutu; misyonerlerin, inananları islah etmek ve “yanlış nedenlerle” kiliseye girenleri ayıklamak adına yürüttükleri denetim faaliyetleridir. Koreliler, Hıristiyanlık hakkındaki teorik ve pratik bilgi seviyelerine göre gruplandırılarak bir tür hiyerarşik sınıflandırma sistemine tabi tutulmuştur.(Cha, 2012, s. 7) Nitekim 22 Ocak 1887 tarihinde Seul’den Presbiteryen Kurul Sekreteri Frank Field Ellinwood’a (1826-1908) gönderilen raporlar, söz konusu denetim sürecinin nasıl işletildiğini ortaya koymaktadır. Vaftiz için başvuruların üç gün boyunca yoğun bir incelemeden geçirildiği ve her birinin doktrinel düzeyde bir sınava tabi tutulduğu raporlarda belirtilmektedir. Bir vaftiz adayının “*Eğer Tanrı beni kurtarmışsa, kral beni öldürse bile her şey yolunda olacaktır*” şeklindeki ifadesi buna en somut kanıttır.(Presbyterian Historical Society, 1887)

Adayların inanç uğruna ölümü göze alan tutumları, Hıristiyanlığın Kore toplumundaki sosyokültürel zeminini ortaya koymaktadır. Japonya’ya kıyasla Hıristiyanlığın Kore’de daha geniş bir ölçekte karşılık bulması, stratejik ve teolojik bazı gerekçelere dayandırılabilir. Hıristiyanlığın Japonya’da geniş kesimlerce benimsenmesini sınırlayan başlıca etkenler arasında, dinin bireyden talep ettiği yüksek sadakat düzeyi ile misyonerlerden bazılarının Japon kültürüne yönelik küçümseyici tutumları gösterilmektedir.(Özcan, 2025, ss. 473-474) Erken dönem misyoner gözlemlerinde vurgulanan temel unsurlardan biri de bölgede kolonyal bir güç olarak konumlanan Japonya’nın aksine, Kore toplumunun kadim bir monoteist geleneğe sahip olmasıdır. Korelilerin geleneksel olarak bağlı oldukları ve “yüce bir zihin” tasavvurunu temsil eden Hananim (하나님) kavramının, Eski Ahit’teki Tanrı anlayışıyla büyük oranda benzerlik gösterdiği ileri sürülmüştür. Protestan misyonerler tarafından Tanrı anlayışı arasında kurulan benzerlik, Eski Ahit’teki tek Tanrı anlayışı ile Korelilerin Hananim’i “tek ve yüce varlık” olarak kavramsallaştırmaları arasında kurulan bir paralellik üzerinden temellendirilmiştir.(Baker, 2002, s. 118) Kavramlar üzerinden teolojik paralellik, nesnel bir saptamadan ziyade Batılı misyonerlerin Doğu Asya dillerinde “Tanrı” kavramını standartlaştırma arayışlarının bir ürünüdür. Nitekim Japonya örneğinde “God” kelimesinin karşılığı olarak “Kami” (神) teriminin seçilmesi, XIX. yüzyıl Çin misyonerlik sahasındaki “terim tartışmalarından” (Term Question) etkilenen Amerikalı misyonerlerin teolojik bir tercihidir. Japonya’da Kami teriminin ilahi mevcudiyeti ifade eden “genel bir isim” (generic name) olması sebebiyle tercih edilmesi, misyonerlerin yerel kavramları kendi dogmatik şablonlarına göre yeniden inşa etme stratejisini yansıtmaktadır.(Y. Hwang, 2015, s. 236)

Öte yandan Presbiteryen misyoner ve tarihçi Samuel Austin Moffett (1864-1939), Hıristiyanlığın Kore’deki yerleşik inanç sistemleriyle kurduğu senkretik ilişkilere dikkat çeker. Ona göre Hıristiyanlık Kore’de mevcut olan dinlerden; Konfüçyüsçülük gibi erdemi ve eğitimi merkeze almakta, Budizm gibi saflığı ve metafizik bir geleceği vadetmekte ve Şamanizm gibi duaların icabetine ve mucizelere alan açmaktadır. (Becker & Won, 2024, s. 3)

Sonuç olarak Nevius Metodunun etkisiyle 1895 ve 1910 yılları arası Presbiteryen misyonerliğinin “*kilise kurma hareketi*” (Church Planting Movement-CPM) adlandırılmasıyla bilindiği üzere Kore’de kurumsallaştığı bir dönem olmuştur.(Handy, 2012, s. 18)

XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA KORE'DE PRESBİTERYENLİK

Kore'de Presbiteryen misyon faaliyetleri 1884 yılında Horace Newton Allen (1858-1932) ve Frances Ann Allen'ın (1857-1885) ülkeye gelişiyle başlatılmaktadır. 1884'ten günümüze uzanan süreçte Presbiteryenlik, Kore'deki dini yapı içinde kalıcı bir yer edinmiş; misyon anlayışı ve uygulamaları dönemsel koşullara bağlı olarak değişim göstermiştir.(Warren, 2020)

Kurumsallaşma süreci bağlamında, 17 Eylül 1907 tarihinde Pyongyang İlahiyat Okulu'ndan mezun olan yedi kişinin atanmasıyla 'Dok-nohoe' (독노회/Bağımsız Presbiteryen Konseyi) teşkil edilmiştir. Dört farklı Presbiteryen misyon heyetinin birleşik bir yapı oluşturma kararı neticesinde, konseyin ilk başkanı olarak Samuel Austin Moffett seçilmiştir. İlgili dönem kayıtlarında konseyin; 32 misyoner, 7 yerel din görevlisi, 1.022 kilise ve 402 okuldan oluştuğu belirtilmiştir.(Son, t.y.) Samuel Austin Moffett, arşiv kayıtlarında sürece dair kurumsal gelişimi şu ifadelerle aktarmaktadır: *"Dönem mezunlarının 17 Eylül tarihinde toplanan Presbiteryen Heyeti tarafından rahip olarak atanmaları, müstakil bir ilahiyat seminerinin varlığını tescil etmiştir. Bu doğrultuda Heyet tarafından 'Kore Presbiteryen İlahiyat Semineri' olarak isimlendirilen kurum; Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kanada ve Avustralya Presbiteryen misyonlarını bünyesinde birleştiren temsili bir yapı niteliği taşımaktadır. 1908 yılında dört farklı sınıfta 98 erkek öğrenciyle eğitim sürdürülürken, 1909 yılına gelindiğinde beş sınıfın tamamında kayıtlı öğrenci sayısı 138'e ulaşmıştır. Mezuniyet sonrası göreve atanan on beş öğrencinin tamamı, hizmet ettikleri yerel Kore kiliseleri veya misyoner toplulukları tarafından desteklenmiştir. Kore kilisesinin idaresi, yerel kadroların göreve hazır hale gelmesine dek kiliselerin inşasını ve dini süreçleri yürüten Presbiteryen Misyonlar Konseyi tarafından üstlenilmiştir. Konsey, esnek bir nizamname ve komite sistemi aracılığıyla Presbiteryen yapısının doğal mecrasında gelişimine imkân tanıyacak şekilde düzenlenmiştir."*(Board of Foreign Missions, 1904)

Yerel konseylerin genişlemesiyle birlikte 1 Eylül 1912 tarihinde Pyongyang'da Horace Grant Underwood başkanlığında ilk genel kurul toplanmıştır. Genel kurulun tesisleriyle beraber Presbiteryen Kilisesi, en üst idari organı her yıl toplanan düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Aynı dönemde Çin'in Sandong bölgesine (산둥) yerel misyonerlerin gönderilmesiyle de dışa dönük faaliyetler başlatılmıştır.(Son, t.y.) Kurumsal yapılanmanın dini sahanın ötesinde Kore toplumunun modernleşme dinamikleri üzerinde de etkili olduğu ileri sürülmektedir. Söz konusu etkiler, literatürde genellikle şu üç yapısal dönüşüm üzerinden analiz edilmektedir:

İlk olarak; sağlık alanındaki faaliyetlerin toplumsal tabakalaşma üzerinde dönüştürücü etkisi gündeme getirilmiştir. Özellikle alt sınıfların sağlık hizmetlerine erişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında yaratılan farkındalık, birey onuru kavramının tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla bu tıbbi mirasın günümüzdeki en somut örneği Severance Hastanesi'dir (Severance Hospital). Söz konusu sağlık kurumun kökeni, Allen tarafından 1885 yılında Kore'de kurulan Gwanghyewon Hastanesine (광혜원) dayanmaktadır. Kısa süre sonra Jejungwon (제중원) adını alan bu kurum, üzerine yapılan farklı birimlerle gelişerek günümüzde Severance Hastanesi adıyla faaliyetini sürdürmektedir.(Yeo, 2015, ss. 593-595) Dr. O. R. Avison (1860-1956), Dr. J. W. Hirst (1873-1952) ve Dr. L. H. Underwood'un (1851-1921) görev aldığı Seul İstasyonu tıbbi çalışmalarına ilişkin raporlarda, hastanenin kurumsallaşma süreci şu şekilde aktarılmaktadır: *"Seul istasyonundaki tıbbi çalışmalara ilişkin bu rapor, esas olarak Severance Hastanesi'nde ve hastane aracılığıyla yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. 20 Eylül'de beş hasta eski binadan yeni hastane binasına taşınmış, aynı gün yeni dispanserde de hizmet vermeye başlanmıştır. 23 Eylül'de, misyon istasyonunun tüm üyelerinin katılımıyla dini törenler eşliğinde adanma ayini gerçekleştirilmiştir. 16 Kasım'da ise Kore'de temsil edilen*

yabancı ülkelerin diplomatları, Koreli yetkililer ve yabancı iş insanlarının katıldığı bir 'açılış töreni' düzenlenmiştir."(Board of Foreign Missions, 1911)

Presbiteryen misyonerlerinin Kore toplumunu modernleştirmedeki ikinci etkisi; eğitim kurumlarının oynadığı roldür. Bu doğrultuda misyonerler aracılığıyla tesis edilen eğitim kurumlarının demokratikleşme adımlarında araşsal bir rol oynadığı değerlendirilmektedir. Modern matbaacılık ve süreli yayıncılık faaliyetleri aracılığıyla Batılı siyasi düşüncelerin yayılımına olanak sağlayan akademik gelenek, bugünkü Yonsei Üniversitesi (Yonsei University-연세대학교) formunu almıştır. Kurumun tarihsel kökeni, 5 Mart 1915 tarihinde Underwood tarafından kurulan Joseon Hıristiyan Koleji'de (Joseon Christian College) dayanmaktadır. Underwood'un ilk başkan, Oliver R. Avison'ın (1860-1956) ise başkan yardımcısı olarak görev aldığı yapı, 1946 yılında üniversite statüsünü elde etmiş ve sonrasında Yonhi Üniversitesi (연희대학교) adını almıştır. Kore Savaşı (1950-1953) sırasında kampüsün ağır hasar görmesi ve faaliyetlerin geçici olarak Busan'a taşınması gibi güçlüklerle rağmen eğitim süreci devam ettirilmiştir. 1957 yılında, tıp kanadını oluşturan Severance ile Yonhi Üniversitesi'nin birleşmesiyle bugünkü bütünleşik yapı tesis edilmiş ve Yonsei Üniversitesi adını almıştır. Günümüzde 18 lisansüstü okul ve 22 fakültesiyle Güney Kore'nin köklü özel yükseköğretim kurumlarından biri olarak akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. (*History and Mission*, t.y.)

Hıristiyan öğretisinin Kore toplumunu dönüştürmedeki diğer bir etkisinin de teolojik bağlamda olduğu söylenmektedir. Buna göre Hıristiyanlık anlayışı içerdiği teolojik mesajlarla Kore toplumundaki katı hiyerarşik yapıyı sarsmış, buna göre Tanrı katında eşitlik ve bireysel sorumluluk gibi vurgular, otoriter bir yönetim altında olan halk için bir özgürleşme fikrini motive etmiştir. Dolayısıyla ilgili değerler bütününün, modern Kore toplumundaki siyasi sorumluluk bilincini ve halk egemenliği düşüncesini besleyen tarihsel unsurlardan biri olduğu düşünülmektedir. (J.-B. Hwang, 2014, s. 2)

Kore kilisesinin zamanla misyoner gönderen bir yapıya dönüşmesi, söz konusu teolojik ve etik çerçevenin pratik alandaki yansımalarından biri olarak değerlendirilmektedir. 'Christianity Today'¹⁷ dergisi, Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyaya en fazla misyoner gönderen ülke konumunda bulunduğunu ve yakın gelecekte ilk sıraya yerleşmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir. Kore Dünya Misyonları Birliği'nin (Korea World Missions Association, KWMA)¹⁸ verilerine göre, 31 Aralık 2014 itibarıyla 170 ülkede 26.677 Koreli misyoner görev yapmıştır. Ayrıca Kore kilisesi ve misyon önderleri, yaptıkları açıklamalarda 2020'ye kadar bir milyon "çadır kuran" (tent-making) misyoner, 2030'a kadar ise 100.000 misyoner gönderme hedefini dile getirmiştir. (Park, 2015, s. 19) Ancak geçmişteki sayısal artışa rağmen, özellikle COVID-19 pandemisinin etkisiyle Kore misyonerlik faaliyetlerinde bir yöntem değişikliğine gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. KWMA, nicelikten ziyade odak noktalarının belirlendiği daha nitelikli bir süreci gündemine almış; Kasım 2024'te düzenlenen Haeundae Forumu'nda (해운대 포럼) "New Target 2030" (Yeni Hedef 2030) adı verilen güncel bir yol haritası ilan etmiştir. Yeni rota; Batı toplumlarındaki Hıristiyanlıktan uzaklaşma eğilimine karşı dört temel alanı odağına almaktadır: Küresel Güney (Global South)

¹⁷ 1956 yılında Amerikalı evanjelik vaiz Billy Graham (1918-2018) tarafından kurulan; Hıristiyanlık ve küresel kilise hareketlerine ilişkin haber, analiz ve yorumlar yayımlayan süreli yayındır. Bkz. (*Christianity Today-About Us*, t.y.)

¹⁸ Hıristiyanlığın küresel misyon anlayışı çerçevesinde Kore kiliselerinin misyon faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlayan bir çatı kuruluştur. Birlik; 17 farklı mezhebe bağlı kiliseyi, 135 misyon kuruluşunu, 15 icra komitesini ve 48 iş birliği ağını bünyesinde toplamaktadır. Bkz. (*Sadanbeopin Hanguk Segye Seongyo Hyeobuihoe-The Korea World Missions Association (사단법인 한국세계선교협의회-The Korea World Missions Association)*, t.y.)

ile uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, Kore’de ikamet eden yaklaşık 2,6 milyon göçmene yönelik faaliyetler, gelecek nesillerin mobilize edilmesi ve yapay zekâ ile dijital teknolojilerin entegrasyonu ile internet misyonerliğinin genişletilmesidir. (*New Target 2030*, t.y.) Güncel hedeflerdeki dinamizm, kökenini erken dönem Amerikan temsilcilerinin Kore halkını yalnızca bir hedef kitle değil, küresel hareketin bir gücü (missionary force) olarak görmesinden almaktadır. Dünya genelinde kabul gören söz konusu yükseliş, Korelilerin en baştan itibaren aktif bir özne olarak konumlandırılmasıyla doğrudan ilişkili kabul edilmektedir. (Park, 2015, s. 20)

Tarihsel mirasın ve stratejik hedeflerin günümüzdeki kapsamlı kurumsal temsilcilerinden biri, Kore Hıristiyanlık tarihinin en eski mezhebi kabul edilen Kore Presbiteryen Kilisesi (대한예수교장로회/Presbyterian Church of Korea-PCK) yapısıdır. Kurumsal kimliğini 1912 yılında “Joseon Presbiteryen Kilisesi” (조선예수교장로회) adıyla resmileştiren yapı, tarihsel süreçte çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle kurumsal bölünmeler yaşamıştır. Japon işgali dönemindeki ibadet baskılarına karşı çıkan Gosin (고신), liberal bir teolojiyi benimseyen Gijang (기장) ve muhafazakâr bir çizgide ayrılan Hapdong (합동) gibi farklı ekoller oluşmuştur. Günümüzde ise ana gövde, “birleşmiş” anlamına gelen Tonghap (통합) grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumun operasyonel stratejisi, küresel vizyonun ötesinde yerel dinamiklere odaklanan askeri misyon (군선교) anlayışını ve sekülerleşme eğilimine karşı ‘Hıristiyan Haberleri’ gazetesi (기독교공보) üzerinden yürütülen eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk düzleminde ise Silloam Görme Engelliler Refah Merkezi (실로암 시각장애인 복지관) ve uzak ada sakinlerine tıbbi yardım sunan Okyanus Tıbbi Misyonu (해양의료선교) gibi yapılar aracılığıyla toplumsal hizmet sunulurken; Kuzey-Güney bölünmesine yönelik iyileştirme politikaları özel komitelerce yürütülmektedir. 1998 yılında benimsenen “tüm yaratılışın uyum içinde yaşaması” ilkesi, kurumun modern dönemdeki uzun vadeli politikalarının temel referans noktasını oluşturmaktadır. (*Member Church Feature: Presbyterian Church of Korea (PCK)*, 2018)

1884 yılında yerel girişimlerle temelleri atılan Kore Presbiteryenliği, tarihsel süreçte çok sayıda teolojik ve kurumsal ayrışmalara sahne olmuştur. 1980’lerden itibaren söz konusu dağınık tabloyu dengelemek adına kurulan federasyonlar, mezhepler arası diyalog süreçlerini başlatarak yeniden birleşme çabalarını hızlandırmıştır. Ancak parçalanma eğilimi devam etmiş ve 2018 yılı itibarıyla “Kore Presbiteryen Kilisesi” ismini taşıyan yapıların sayısı 300’ü aşmıştır. Günümüzde Kore’deki en geniş katılımlı Protestan mezhebi niteliğini koruyan Presbiteryenlik, kurumsal mirasını sosyal hizmetler, eğitim faaliyetleri ve Kore Yarımadası’ndaki barış inşası süreçleri üzerinden sürdürmektedir. (Son, t.y.)

SONUÇ

Presbiteryenlik; Reform geleneği içinde şekillenen teolojik ilkeleri, kurumsal örgütlenme modeli ve eğitime dayalı misyon anlayışıyla modern dönemde küresel ölçekte yayılım gösterebilen Protestan yapılar arasında yer almaktadır. Kutsal Kitap merkezli yaklaşımı, yerel kilisenin yönetsel sorumluluğunu önceleyen yapısı ve disiplinli ruhban eğitimi, Presbiteryenliğin farklı kültürel bağlamlara uyarlanabilir bir çerçeve sunmasını mümkün kılmıştır. Söz konusu özellikler, Presbiteryenliğin Kore bağlamında karşılık bulmasında belirleyici bir zemin oluşturmuştur.

Presbiteryen misyonunun Kore’deki gelişimi, XIX. yüzyılın sonlarına doğru başlayan temasların tesadüfi

girişimlerden ziyade belirli bir teolojik çerçeve ve kurumsal disiplin doğrultusunda ilerlediğini göstermektedir. Presbiteryenliğin oluşum sürecinde şekillenen Kutsal Kitap merkezli yaklaşım, eğitim ve örgütlenmeye verilen önem ile yerel kilisenin özerkliğini esas alan yönetim anlayışı, Kore bağlamında uygulanabilir bir misyon modeli ortaya çıkarmıştır. Ülkeye girişlerini takiben Presbiteryen misyonerler, teolojik öğretilerin yanı sıra modern eğitim, tıp ve yayıncılık gibi araçları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu yaklaşım, misyon faaliyetlerini yalnızca inanç aktarımıyla sınırlamayan, aynı zamanda toplumsal yapıyla etkileşim içinde konumlandırılan bir perspektife dönüştürmüştür. Kore yarımadasında 1884 yılından itibaren tatbik edilen çeşitli stratejiler, bahsi geçen doktrinel altyapının pratik bir uygulaması niteliğindedir. Kendi kendine yetme, kendi kendini yönetme ve kendi kendine yayılma ilkeleri etrafında şekillenen misyon stratejisi, Kore’de Presbiteryenliğin dış yardımlara bağımlı kalmadan kurumsal bir kimlik kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Kore özelindeki gelişim süreci, zamanla yoğun bir kurumsal çeşitliliğe ve mezhepsel bölünmelere de kapı aralamıştır. Teolojik yorum farklılıkları ve idari anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkan parçalanma eğilimi, yönetsel zorluklar doğursa da farklı toplumsal kesimlere hitap eden hizmet ağına ortam hazırlamıştır. 1990’lı yılların sonundan itibaren ivme kazanan birleşme ve koordinasyon çabaları, parçalı yapıyı ortak bir diyalog zemininde buluşturmayı hedefleyen federasyonların kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Günümüzde Kore Presbiteryen geleneği, tarihsel mirasını korurken modern dünyanın değişen dinamiklerine de uyum sağladığını iddia etmektedir. Klasik eğitim ve tıp faaliyetlerinin ötesinde; askeri misyon çalışmaları, göçmenlere yönelik sosyal projeler ve dijital teknolojilerin dini pratiklere entegrasyonu gibi alanlarda varlık göstermektedir. Özellikle 2022 yılı genel kurulunda vurgulanan nükleer silahsızlanma ve barış inşası gibi diplomatik hedefler, kurumun yalnızca dini bir yapı değil, bölgesel huzuru önemseyen toplumsal bir aktör olduğunu tezlerini de beraberinde getirmektedir. Başlangıçta misyon hedefi olarak konumlandırılan Kore, Presbiteryenlik etkisiyle günümüzde küresel ölçekte en çok misyoner gönderen merkezlerden birine dönüşmüştür. Netice itibarıyla kökenini Presbiteryen doktrinden alan ve yerel dinamiklerle harmanlanan hareket, Kore’deki en geniş katılımlı Protestan geleneği olarak güncelliğini korumaktadır.

KAYNAKÇA

- AHN, K.-S. (2011). The Identity of the Korean Church and Its Relationship with the Poor. *Korea Presbyterian Journal of Theology*, (42), 119-135. <https://doi.org/10.15757/kpjt.2011..42.007>
- American Board of Commissioners for Foreign Missions. (2016, Kasım 28). [Post]. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/American-Board-of-Commissioners-for-Foreign-Missions>
- BAKER, D. (2002). Hananim, Hanunim, Hanullim, and Hanollim: The Construction of Terminology for Korean Monotheism. *The Review of Korean Studies*, 5(1), 105-131.
- BECKER, S. O., & WON, C. (2024). Conquering Korea for Jesus: Protestant Missionaries, Local Churches, and Literacy in Colonial Korea. *Labour Economics*, 91, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2024.102618>
- Board of Foreign Missions. (1888). *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Letters, 1888-1891, Volume 3* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112470236/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=b39074b4&pg=1

Board of Foreign Missions. (1891). *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Reports, 1891-1900, Volume 11* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112472189/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=7a6cc0a0&pg=6

Board of Foreign Missions. (1898). *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Letters, 1898-1899, Volume 7* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112476029/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=037492e0&pg=2

Board of Foreign Missions. (1900). *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Letters, 1900, Volume 9* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112480232/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=639e8d01&pg=2

Board of Foreign Missions. (1904). *Korea, 1884-1911, Outgoing, Korea Reports, 1904-1910, Volume 244* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112489374/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=3116e16b&pg=2

Board of Foreign Missions. (1905). *Korea, 1884-1911, Incoming and Outgoing, Korea, 1905, Volume 235* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112485443/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=7ee7ae64&pg=2

Board of Foreign Missions. (1907). *Korea, 1884-1911, Incoming and Outgoing, Korea, 1907, Volume 237* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112486883/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=4f099368&pg=1

Board of Foreign Missions. (1910). *Korea, 1884-1911, Incoming and Outgoing, Korea, 1910, Volume 240* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112468921/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=be473737&pg=9

Board of Foreign Missions. (1911). *Korea, 1884-1911, Outgoing, Korea, 1911, Volume 242 (Part 6)* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). link.gale.com/apps/doc/SC5112488191/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=031c8ee6&pg=16

CHA, P. S. (2012). Unequal Partners, Contested Relations: Protestant Missionaries and Korean Christians, 1884-1907. *The Journal of Korean Studies* (1979-), 17(1), 5-37.

Christianity Today-About Us. (t.y.). [Post]. Christianity Today. Geliş tarihi 19 Aralık 2025, gönderen <https://www.christianitytoday.com/about/>

ERTEK, T. A., DEMİRCİ, K., & BEYDİLLİ, K. (1991). Avrupa. İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (C. 4, ss. 127-159). Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret.

HANDY, W. L. (2012). Correlating the Nevius Method with Church Planting Movements: Early Korean Revivals as a Case Study. *Eleutheria: John W. Rawlings School of Divinity Academic Journal*, 2(1), 3-23.

Helvetic Confession. (t.y.). [Post]. Britannica. Geliş tarihi 15 Aralık 2025, gönderen <https://www.britannica.com/topic/Helvetic-Confession#ref271981>

History and Mission. (t.y.). [Post]. Yeonse Daehakgyo-Yonsei University (연세대학교-Yonsei University). Geliş tarihi 19 Aralık 2025, gönderen <https://git.yonsei.ac.kr/git/about/History.do>

HWANG, J.-B. (2014). The Early Korean Protestant Churches' Impact on Korea's Democratisation: With Special Reference to the Korean Presbyterian Church. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 70(1), 1-7. <https://doi.org/10.4102/hts.v70i1.2089>

HWANG, Y. (2015). Study on the Translation of '神(かみ)' in Early Japanese Protestantism in Relation to the 'Term Question' Debate in Early Chinese Protestantism (일본 초기 개신교의 신 용어 '神(かみ)' 번역사에 대한 고찰-중국 초기 개신교의 용어 논쟁과 관련하여-). *Journal of Biblical Text Research*, 36, 231-251. <https://doi.org/10.28977/jbtr.2015.4.36.231>

Incheon Protestant Pilgrimage Tour: The Legacy of Western Missionaries Who Arrived in Incheon Over 140 Years Ago. (2026, Şubat 2). [Post]. 인천관광 (Incheon Gwangwang). https://eng-itour.incheon.go.kr/cmn/board/BBSMSTR_000000000080/5094bbsDetail.do

JEON, S.-H. (2020). The Conceptual Meaning and Historical Character of 'Open Port' in 1876 (1876 년 '개항'의 개념적 의미와 역사적 성격). *Hangdo Busan*, 39, 241-280. <https://doi.org/10.19169/hd.2020.2.39.241>

JUNG, J. (2015). Eondeoudeuui Saengae, Seongyohwaldong, Jeongsine Bichueo Bon Gidokgyodaehagui Hakpung (언더우드와 생애, 선교활동, 정신에 비추어 본 기독교대학의 학풍). *Jangsinnondan (장신논단)*, 47(1), 233-258.

KİM, I. (1993). Horeiseu Allen (Horace N. Allen)-Seongyosayeonna? Oegyogwanieonna? (호레이스 알렌 (Horace N. Allen)-선교사였나? 외교관이었나?). *Jangsin Nondan (장신논단)*, 9, 327-348.

KİM, S. (t.y.). *Gapsinjeongbyeon (갑신정변 (甲申政變))* [Post]. Hangungminjongmunhwadaebaekgwasajeon-Encyclopedia of Korean Culture (한국민족문화대백과사전). Geliş tarihi 15 Aralık 2025, gönderen <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0000922>

KİM, W. (t.y.). *Jomijoyak (조미조약 (朝美條約))* [Post]. Hangungminjongmunhwadaebaekgwasajeon-Encyclopedia of Korean Culture (한국민족문화대백과사전). Geliş tarihi 16 Aralık 2025, gönderen <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0051767>

LEE, D. (t.y.). *Nebieoseu Seongyojeongchaek (네비어스 선교정책 (Nevius 宣敎政策))* [Post]. Hangungminjongmunhwadaebaekgwasajeon-Encyclopedia of Korean Culture (한국민족문화대백과사전). Geliş tarihi 17 Aralık 2025, gönderen <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0076564>

MACCORMAC, E. R. (1965). The Development of Presbyterian Missionary Organizations: 1790-1870. *Journal of Presbyterian History (1962-1985)*, 43(3), 149-173.

- MATSUTANI, M. (2012). *Church Over Nation: Christian Missionaries and Korean Christians in Colonial Korea* [Doktora Tezi]. Harvard University.
- Member Church Feature: Presbyterian Church of Korea (PCK)*. (2018, Eylül 24). [Post]. Council for World Mission-CWM-A Partnership of Churches in Mission.
<https://www.cwmission.org/news/spotlights/member-church-feature-presbyterian-church-of-korea-pck/>
- New Target 2030*. (t.y.). [Post]. Sadanbeopin Hanguk Segye Seongyo Hyeobuihoe-The Korea World Missions Association (사단법인 한국세계선교협의회-The Korea World Missions Association). Geliş tarihi 20 Aralık 2025, gönderen <https://kwma.org/projects/>
- OBJANTORO, E. (2020). Augustine's Theological Method And Contribution To The Christian Theology. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 1(1), 54-61.
<https://doi.org/10.47043/ijipth.v1i1.2>
- OH, J. (t.y.). *Joseon (조선 (朝鮮))* [Post]. Hangukminjongmunhwadaebaekwasajeon-Encyclopedia of Korean Culture (한국민족문화대백과사전). Geliş tarihi 14 Aralık 2025, gönderen <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0051904>
- ÖZCAN, Ş. (2025). Japonya'da Evanjelizm. İçinde Ş. Özcan & H. Kutluk (Ed.), *Japonya'da İslam ve Diğer Dinler* (ss. 473-485). Pınar Yayınları.
- ÖZER, A. (2025). Luther, Zwingli ve Calvin'de Mucize: Mikro-Tarihsel Bir Karşılaştırma. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 24(1), 341-362. <https://doi.org/10.14395/hid.1616160>
- PARK, T. K. (2015). The Missionary Movement of the Korean Church: A Model for non-Western Mission. *Korean Church, God's Mission, Global Christianity, Regnum Edinburgh Centenary Series*(26), 19-31.
- PARLAK, A. (2022). Protestan Reformunun Meydana Gelmesinde Etkili Olan Toplumsal, Siyasi ve Ekonomik Faktörler. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (56), 7-49.
<https://doi.org/10.21054/deuidf.1115368>
- Presbyterian Historical Society,. (1887). *Korea, 1884-1911, Incoming, Korea Letters, 1887, Volume 2* [El Yazması]. Presbyterian Historical Society (MS Evangelism in Korea: Correspondence of the Board of Foreign Missions, 1884-1911). <https://link.gale.com/apps/doc/SC5112471858/GDSC?u=konya&sid=bookmark-GDSC&xid=60b5a2f1&pg=1>
- Presbyterian Historical Society,. (2015). A New Mission Field: The First Generation of Presbyterian Missionaries in Korea. *The Journal of Presbyterian History* (1997-), 93(1), 24-31.
- Presbyterian Historical Society, Department of History. (1996). *Board of Foreign Missions Correspondence and Reports, 1833-1911: Guide to the Scholarly Resources Microfilm Edition*. Scholarly Resources, Inc.
- PRICE, J. (1901). Origin and Distinctive Characteristics of the United Presbyterian Church Of North America. *Journal of the Presbyterian Historical Society* (1901-1930), 1(1), 87-110.
- ROY, A. T. (1979). Overseas Mission Policies-Historical Overview. *Journal of Presbyterian History* (1962-1985), 57(3), 186-228.

- Sadanbeopin Hanguk Segye Seongyo Hyeobuihoe-The Korea World Missions Association (사단법인 한국세계선교협의회-The Korea World Missions Association)*. (t.y.). [Post]. Sadanbeopin Hanguk Segye Seongyo Hyeobuihoe-The Korea World Missions Association (사단법인 한국세계선교협의회-The Korea World Missions Association). Geliş tarihi 20 Aralık 2025, gönderen <https://kwma.org/>
- SMİTH, G. S. (with Kemeny, P. C.). (2019). *The Oxford Handbook of Presbyterianism*. Oxford University Press USA- OSO.
- SON, S. (t.y.). *Jangnogyo (장로교 (長老教))* [Post]. Hangungminjongmunhwadaebaekgwasajeon-Encyclopedia of Korean Culture (한국민족문화대백과사전). Geliş tarihi 17 Aralık 2025, gönderen <https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0048416>
- The Scots Confession*. (t.y.). [Post]. Free Presbyterian Church of Scotland-Reformed in Doctrine, Worship, and Practice. Geliş tarihi 15 Aralık 2025, gönderen <https://www.fpchurch.org.uk/about-us/important-documents/the-scots-confession-1560/>
- WARREN, T. (2020, Mayıs 12). *Connecting Korea's Past and Present for the Future of Mission* [Post]. PC(USA)-Presbyterian Church (USA). <https://pcusa.org/news-storytelling/news/2020/5/12/connecting-koreas-past-and-present-future-mission>
- Westminster Confession*. (t.y.). [Post]. Britannica. Geliş tarihi 15 Aralık 2025, gönderen <https://www.britannica.com/topic/Westminster-Confession>
- YEO, I.-S. (2015). Severance Hospital: Bringing Modern Medicine to Korea. *Yonsei Medical Journal*, 56(3), 593. <https://doi.org/10.3349/ymj.2015.56.3.593>